

Dijital Sanat ve Yeni Medya Sanatı Üzerine

On Digital Art and New Media Art

Doç. Eren GÖRGÜLÜ

ORCID: 0000-0002-6475-7948 ◆ Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Grafik Tasarım Programı, Doçent ◆ erengorgulu@gmail.com

Özet

Günümüzde sanat ve teknoloji arasındaki ilişki dijital devrimin etkisiyle basit bir araçsal dönüşümün ötesine geçerek radikal bir 'nesnesizleşme' evresine geçmiştir. Geleneksel estetik anlayışın nesne ve sanatçı odaklı yaklaşımının aksine dijital çağda sanatın, maddesel ağırlığından sıyrılarak kavramsal, algoritmik ve süreç odaklı bir yapıya büründüğü savunulmaktadır. Jacques Ellul'un teknolojiyi belirleyici bir faktör olarak ele alan yaklaşımı ve Jean Baudrillard'ın simülasyon kuramı ışığında, sanat üretiminin bir tür mühendislik sürecine dönüşerek ontolojik bir başkalaşım geçirdiğini tartışan çalışma, dijital sanatı ve yeni medya sanatını, salt teknik bir sınıflandırma olmanın ötesinde, sanat tarihini yeniden yazmayı gerektiren olgular olarak ele almaktadır. Edward A. Shanken'in işaret ettiği 'ana akım çağdaş sanat' ile 'yeni medya sanatı' arasındaki tarihsel kopukluk irdelenirken bu iki alanın birbirini dışlayan yapısının ancak 'hibrit bir söylem' geliştirilerek aşılabileceği vurgulanmaktadır. Sanatın ontolojisine dair tartışmalarda ise Po-Hsien Lin'in yaklaşımı referans alınarak; sanatın atom tabanlı (fiziksel) bir yapıdan, bit tabanlı (sayısal) ve dönüştürülebilir bir yapıya geçişi analiz edilmektedir. Sanat anlayışında yaşanan değişim, Walter Benjamin'in mekanik yeniden üretim çağına dair tespitlerini güncelleyen Jos de Mul'un 'dijital rekombinasyon' teorisiyle ilişkilendirilmiştir. Buna göre, dijital çağda sanat eserinin varlık modeli bir 'veri tabanı' formuna dönüşmüş, eserin geleneksel 'sergilenme değeri', izleyicinin etkileşimini ve müdahalesini temel alan 'manipülasyon değeri' ile yer değiştirmiştir. Manovich'e göre yeni medyada eserin özü sabit bir anlatı olmaktan sıyrılmakta, aynı veri tabanı farklı ara yüzler aracılığıyla çoğul okuma ve deneyimlere açılan kültürel bir forma dönüşmektedir. Dahası yeni düzende izleyici, edilgen bir gözlemci konumundan ayrılarak anlamı kuran ve yapıya müdahale eden etkin bir 'kullanıcı' kimliğine evrilmiştir. Sonuç olarak makale; 'dijital sonrası' (post-digital) çağda sanatın, fiziksel mekân sınırlarını aşan, ağlar üzerinde akışkan ve etkileşimle sürekli yeniden üretilen dinamik bir deneyim alanı olarak tanımlanmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Sanat, Yeni Medya Sanatı, Sanat, Teknoloji, İnternet.

Extended Abstract

The questions of what art is and where it should be sought have occupied the center of aesthetic theory throughout the ages. However, the digital revolution in the last quarter of the 20th century and the beginning of the 21st century has carried this relationship far beyond a simple instrumental change to an ontological breaking point. While traditional aesthetic approaches focus on the artist's intention, genius, and biography, modern and postmodern thought has shifted its focus to the artwork itself, its autonomous existence, and,

ultimately, to the network systems surrounding it. This study argues that the symbiotic bond between art and technology today has entered a “radical dematerialization” phase, eroding art's material existence, and that the work of art has ceased to be a physical object and has transformed into an experience space focused on process, interaction, and software. The main problem of the study is to understand how digital technologies transform art from being an object produced merely with a “new tool” into a communication protocol and a mechanism of cultural memory.

The theoretical ground of the study is built upon the determinative role of technology on social and artistic production. In this context, Jacques Ellul's critique of technology serves as a crucial reference point. According to Ellul, society has transitioned from an industrial stage to a technocratic stage, and this transformation has radically changed art. Art, which possessed magical or religious functions in the pre-technological era, has taken on a playful function under the dominance of the technological system; the production of art objects has given way to program manufacturing.

Furthermore, the dematerialization of art and its relationship with the market are analyzed through Jean Baudrillard's simulation theory. According to Baudrillard, although art has lost its representation of reality and its own reference, it paradoxically continues to gain value. As the physical existence of art fades, the institutional discourse and speculative value surrounding it increase. Baudrillard defines this situation as art transforming into the paradigm of everything that continues to live after disappearing. Therefore, the immateriality of digital art has not destroyed its commercial or cultural aura; on the contrary, it has triggered the desire to possess the “idea of art” itself.

The study emphasizes that the process of “dematerialization of art”, which began with the Conceptual Art practices of the 1960s, has reached its peak with digital art. The early conceptualizations of Lucy Lippard and John Chandler are re-read today through the lens of digital networks. Databases, pixels, algorithms, and light have replaced traditional materials such as marble, canvas, or bronze. To put it in Po-Hsien Lin's terms, art has evolved from an atom-based (physical/fixed) structure to a bit-based (digital/fluid) structure.

This new ontological model is explained by Jos de Mul's theory of digital recombination. Updating Walter Benjamin's seminal essay “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, De Mul argues that the ontological model of the work of art in the digital age is a database. In this new model, the exhibition value of the work is replaced by the manipulation value, which is open to the viewer's intervention. The work of art is no longer a finished and frozen object; it is a dynamic process open to constant change, updating, and reconstruction.

Another focus of the study is the spatial and structural impact of the internet and new media environments on art. The internet should not be viewed merely as a logistical channel (a virtual gallery) for exhibiting or marketing artworks. As Boris Groys and James Bridle point out, the internet is a massive memory and production center where contemporary culture is produced, stored, and reshaped. While the physical authority of traditional museums is shaken, fluidity on networks has become a new aesthetic norm. Internet art (Net.art), browser-based works, and software art have eliminated art's dependence on physical space, integrating it into a global communication network. In the words of Manuel Castells, art functions as a bridge-builder, a communication protocol between cultures, individuals, and technologies within the context of the network society.

The dematerialization and digitalization of art have also radically changed the aesthetics of reception. The “distant and contemplating” viewer of traditional art has been replaced by the “interacting and intervening” user of digital art. The completeness of the artwork now depends not only on the artist's act but also on the viewer's (user's) participation. This new form of experience, which activates the brain's neurological processes, memory, and perception, removes the viewer from a passive position and transforms them into an active subject who constructs meaning. As Edward A. Shanken states, this situation necessitates the development of a “hybrid discourse” between contemporary art and new media art, because technology forces the categories of traditional art history by making the viewer an integral part of the work.

As a result of the research, it has been revealed that the impact of digital technologies on art is not a temporary fad or wave of novelty; on the contrary, it is a structural evolution that irreversibly transforms the production, circulation, and reception processes of art. The point reached today is the phase that theorists call “post-digital”. In this phase, technology is no longer a surprising novelty but an ordinary, invisible, and indispensable part of daily life. The work of art has been liberated from confinement to a physical space; it

has transformed into a flow of experience that is independent of time and space, accessible at any moment, reproducible, and transformable.

In conclusion, dematerialization is not the end of art; it is the rebirth of art as a form of pure thought, communication, and interaction by purifying it from matter. On this journey extending from marble to database, from brush to algorithm, art has ceased to be an aesthetic object and has gained the identity of a powerful “interface” that shapes human consciousness and social networks.

Keywords: Digital Art, New Media Art, Art, Technology, Internet.

Giriş

Sanatın ne olduğu ve nerede aranması gerektiği soruları, çağlar boyunca sanat felsefesi ile estetik teorisinin en kadim ve süreklilik gösteren tartışma başlıkları arasında yer almıştır. Sanat konusu çerçevesinde geliştirilen geleneksel yaklaşımların büyük bölümü sanatçının niyetine, yaratıcılığına ve dehasına odaklanırken, modern düşünce odağını sanatçının ürettiği yapıtın kendisine, dolayısıyla onun özerk varlığına yöneltmektedir. Yaratıcısının biyografisinden ve niyetinden ayrılarak kendi başına bir evren kuran sanat yapıtı, sanatın kökenindeki öznel dürtülerden ziyade yapıtın kendi içsel dinamiğine odaklanmanın elzem olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim günümüzde sanatın özerkliğini yitirerek kitle iletişimine doğru hareket ettiğini, gizemli atmosferinden ve aurasından yalıtıldığını dolayısıyla sanatın kendisinden çok sanatın gölgesi kaldığını savunan Mario Perniola (2016, s. 26) ’nın vurguladığı üzere; “Sanatın bir temel taşı varsa onu, öznedeyi, sanatçıda, sanatçının kendini dile getirme ve iletişim kurma arzusunda değil; yapıtta, yapıtın kökten yabancılığında, tekil bir kimliğe indirgenemezliğinde, özü itibarıyla esrarengiz niteliğinde aramak gerekir”. Yapıtın meydana getirdiği kökten yabancılık, onu gündelik yaşamda yer edinen sıradan nesnelere ve işlevsel araçlardan kesin bir biçimde ayırarak estetik deneyimi mümkün kılan özgül bir alan yaratmaktadır. Sanat eserinin gündelik nesnelere ayrıştığı farklılaşma biçimi estetik bir ayrıcalığı, sanatın felsefi ve toplumsal işlevlerini mümkün kılan kritik bir eşiği tanımlamaktadır. Felsefi düzlemde yapıt, araçsal aklın belirlediği kullanım ve fayda değerlerinden ayrılarak düşünceyi askıya alan, anlamı sorunsallaştıran ve izleyiciyi alışıldık konumundan uzaklaştırıp yorumlayıcı bir özneye dönüştüren özerk varlık alanı kazanmaktadır. Toplumsal düzlemde ise sanat eseri, gündelik yaşam pratiklerinin olağan akışını kesintiye uğratarak yerleşik değerleri görünür kılan, normları sorgulayan ve bu normlara karşı eleştirel bir mesafe üreten müdahale aracı olarak işlev görmektedir.

Aydınlanma çağıyla birlikte araçsal akıl ve rasyonalizm dünyayı ölçülebilir ve işlevselleştirilebilir nesnelere toplamına indirirken, sanat bu indirgemeci mantığa karşı duran bir direnç odağı olarak konumlanmıştır. Sanat, rasyonel aklın dışarıda bıraktığı ve ihmal ettiği duyuşsal ve tekil deneyim alanlarını yeniden görünür kılarak düşünsel sahneye davet etmektedir. Adorno (2020, s. 16)’nın belirttiği üzere: “Sanat, Aydınlanma’nın araçsal aklıdan dışlanan unsurların, duyuşsal tikelliliğin ve rasyonel amaçların güçlü bir biçimde oluulanmasıdır”. Dahası sanat, sistemin empoze ettiği tekdüzeliğe karşı, özgün olanın ve duyuşsal deneyimin korunmasını ve görünür kılınmasını üstlenen eleştirel bir karşı duruş olarak belirginleşmektedir. Ancak bu savunma ve ayrışma yönelimi, moderniteyle birlikte sanatın kendi iç işleyişinde bir tür “yenilik” tapıncını da beraberinde getirmiştir. Sanat, gündelik olanla ve salt faydacılıkla özdeşleşme riskinden kaçınmak adına, sürekli olarak kendini dönüştürmeye, biçimsel ve kavramsal düzeyde yenilenmeye zorlanan bir alana dönüşmüştür. Oskay (2019, s. 130) yenilenen sanat alanını toplumsal bir benzetmeyle açıklar: “Sanat kullanırlıktan ayrılmazlığını terk edebilmek için modada züppenin yaptığını yaparcasına, yeniliği baş değer olarak benimser”. Oskay’ın ifade ettiği yenilik yönelimi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren kaçınılmaz biçimde teknolojik ilerlemelerle kesişmiştir. Dijital devrim ve yeni medya ortamlarının etkisiyle sanatın yerleşik

sınırları çözülmeye başlamış; üretim, dolaşım ve alımlama pratikleri kapsamlı ve yapısal bir dönüşüm sürecine girmiştir. Dönüşüm süreci içerisinde sanat alanı, Şahiner (2015, s. 7)'e göre “yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek yoğun biçimde teknoloji ile içli dışlı hâle gelmiştir”.

Amaç

Çalışmanın temel amacı, dijital devrimle birlikte sanat ve teknoloji arasında kurulan ilişkinin, salt araçsal bir değişimden ibaret olmadığını, yanı sıra sanatın ontolojisini, üretim biçimlerini ve alımlama süreçlerini kökten dönüştüren yapısal bir paradigma değişimi olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Geleneksel estetik teorilerinin sanat yapıtını tamamlanmış, maddi ve özerk bir nesne olarak ele alan yaklaşımının, dijital çağın süreç, etkileşim ve ağ temelli sanat pratiklerini açıklamakta yetersiz kaldığı varsayımından hareketle sanatın ‘nesnesizleşme’ (dematerialization) sürecini ve yeni varoluş koşullarını kuramsal bir çerçevede analiz etmektedir. Araştırma, teknolojiyi sanatçının yaratıcılığını dışsallaştıran bir araç olmanın ötesinde sanatla iç içe geçen, onu yapılandıran ve belirleyen bir ekosistem olarak konumlandırmaktadır.

Jacques Ellul’un teknolojik belirlenimcilik yaklaşımı ile Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramı başta olmak üzere, çağdaş kuramsal perspektifler ışığında sanat yapıtının fiziksel sınırlarından sıyrılarak nasıl bir etkileşim protokolüne, veri tabanı mantığına ve ağ estetiğine evrildiğini irdelemektedir. Ayrıca çalışma, internetin ve yeni medya ortamlarını sadece bir sanatın sergilendiği ve dolaşıma sokulduğu platformlar olarak görmenin ötesinde kültürel üretimin gerçekleştiği, depolandığı ve anlamın sürekli yeniden üretildiği dinamik birer epistemik alan olarak ele almaktadır. Nitekim izleyicinin edilgen bir alımlayıcı konumunda çıkarak, yapıtın anlamını kuran ve deneyimi tamamlayan etkin bir kullanıcıya dönüşmesi, çalışmanın tartışma eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Sonuç olarak araştırma *dijital-sonrası* (post-digital) estetik paradigmayı sanatın nesne temelli ontolojiden süreç, etkileşim ve dolaşım temelli bir varlık modeline geçiş bağlamında değerlendirerek çağdaş sanatın kuramsal olarak yeniden düşünülmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yöntem

Araştırma, sanatın nesnel bir varlıktan nesnesizleşmiş bir sanatsal üretime geçişini kuramsal bir perspektiften ele almak amacıyla nitel araştırma çerçevesinde kurgulanmış olup, yorumlayıcı bir epistemolojik yaklaşıma dayanmaktadır. Nitel araştırmalar, olguların bağlamsal, çok katmanlı ve anlam üretimine dayalı doğasını çözümlenmeyi amaçlayan yöntemsel bir çerçeve sunmaktadır. Yıldırım (1999, s. 10)’a göre nitel araştırma “teori oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı buldukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır”. Nitel araştırma John W. Creswell (2009, s. 4)’e göre ise “bireylerin veya grupların sosyal veya insani bir soruna atfettiği anlamı keşfetme ve anlama yöntemidir”.

Araştırmanın temel veri kaynağını, dijital sanat, yeni medya sanatı, internet sanatı, estetik teori ve teknoloji felsefesi alanlarında üretilmiş birincil ve ikincil yazılı kaynaklar oluşturmaktadır. Bu kapsamda kitaplar, hakemli dergi makaleleri, kuramsal metinler ve akademik yazılar sistematik bir biçimde taranmış ve analiz edilmiştir. Sanat ve teknoloji arasındaki ilişkinin dönüşümünü derinlemesine kavrayabilmek amacıyla doküman incelemesine dayalı bir araştırma deseni benimsenmiştir. Doküman incelemesi, Glenn A. Bowen (2009, s. 27)’in tanımladığı üzere; “Belgelerin —hem basılı hem de elektronik (bilgisayar tabanlı ve internet üzerinden iletilen) materyallerin— gözden geçirilmesi veya değerlendirilmesi için kullanılan sistematik bir süreçtir”. Yöntem, özellikle tarihsel ve kuramsal çalışmalar için güçlü bir veri üretim tekniği olarak kabul edilmektedir.

Araştırma sürecinde veri analizi, bir dizi metne uygulanan ve ortak temaları, fikirleri ve konuları ortaya çıkarmayı amaçlayan tematik analiz yöntemiyle yürütülmüştür. Nitekim literatürden elde edilen veriler kodlanmış, benzer kavramsal örüntüler bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Sanatın 'nesnesizleşmesi', 'dijitalleşme', 'ağ estetiği', 'internet sanatı', 'izleyici/kullanıcı dönüşümü' ve 'veri tabanı ontolojisi' gibi ana temalar tematik analiz sürecinde belirginleşmiştir. Tematik analiz, nitel verinin anlamlı bir yapıya kavuşturulmasını sağlayarak kuramsal çıkarımların sistematik biçimde inşa edilmesine olanak tanımaktadır.

Araştırmanın kuramsal çerçevesi, amaçlı örnekleme stratejisi doğrultusunda belirlenen kaynaklar üzerinden oluşturulmuştur. Creswell (2014), araştırma sorunuza ilişkin fikir verebilecek katılımcıları belirlemede amaçlı olunmasını önermektedir. Creswell'e göre amaçlı örnekleme, araştırma problemini en iyi temsil eden ve derinlemesine bilgi sunabilecek veri kaynaklarının bilinçli olarak seçilmesini ifade eder. Michael Quinn Patton (2015, s. 401)'a göre amaçlı örnekleme, "incelenen soruları aydınlatacak, bilgi açısından zengin vakaların seçilmesine odaklanır". Bu doğrultuda çalışmada, sanat ve teknoloji ilişkisini açıklamada kuramsal katkı sunan Ellul, Baudrillard, Manovich, Lillemose, De Mul ve Shanken gibi düşünürlerin metinleri öncelikli olarak analiz edilmiştir.

Doküman analizlerinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. André D. Robert & Annick Bouillaguet (1997)'ye göre nitel içerik analizi, "Metin ya da söylem içeriğinde bulunan temel unsurları belirleme, kategorize etme ve anlamlandırma amacıyla başvuru; düzenli, yöntemsel ve tarafsız bir teknik olarak ifade edilmekte; bir yazı veya görsel içinde sistematik şekilde oluşturulan sınıflar/kodların varlığını incelemek üzere uygulanmaktadır". Geçerlik ve güvenilirlik bağlamında çalışmada aktarılabirlik ve tutarlılık ilkeleri gözetilmiştir. Farklı kuramsal yaklaşımlar arasında karşılaştırmalı okuma yapılmış, elde edilen bulgular literatürle sürekli karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Ayrıca kavramsal kategorilerin açık ve sistematik biçimde tanımlanmasına özen gösterilerek analitik şeffaflık sağlanmıştır. Sanatın nesne odaklı ontolojiden süreç ve ağ temelli bir yapıya evrilmesini diakronik bir perspektifle inceleyen araştırma, sanatın dijitalleşme sürecinin güncel bir olgu, tarihsel süreklilikler ve kırılmalar içinde gelişen bir dönüşüm olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bulgular

Jacques Ellul'un 1979 tarihli *Remarks on Technology and Art* başlıklı makalesi, toplumun endüstriyel aşamadan teknokratik bir aşamaya geçtiğini ve bu dönüşümün sanatı kökten değiştirdiğini söylemektedir. Ellul, teknolojinin insanın tarihini ve yaşam alanını belirleyen temel faktör olduğuna değinmektedir. Ona göre teknoloji öncesi dönemde sanat büyüsel, dini ve politik işlevlere sahipken teknolojik ortamda sanat *oyunsal* bir işleve dönüşmektedir. Ayrıca teknoloji sürekli geliştiği ve değiştiği için sanat eseri de teknolojik sistemin bir yansıması olarak bu değişime ve gelişime ayak uydurmaktadır. Ellul, insanlık tarihini doğa, toplum ve teknoloji olmak üzere üç ayrı ortamda ele alırken, sanat üretiminin zamanla estetik yaratım alanından uzaklaşarak mühendislik ve yazılım temelli bir sürece dönüştüğünü vurgular. Günümüzde dijital ve algoritmik sanatın işleyiş mantığını ise şu ifadeyle açıklar: "Artık sanat eserleri üretilmiyor, insan bunun yerine programlar imal ediyor" (Ellul, 1979, s. 816). Teknolojinin sanat üretim süreçlerine eklenmesi kullanılan araç ve malzemelerin dönüşümü ile birlikte sanatçının üretim edimine ve yapıt kavramına ilişkin yaklaşımını da yeniden tanımlamıştır. Özselçuk (2023, s. 3)'a göre "Üreten ve izleyen arasındaki ilişkiye yön veren teknik ortamın kendisi, dijital sanatın yaratım aşamalarında dominant unsur olarak öne çıkmaktadır". Dahası geleneksel atölye anlayışı yerini disiplinler arası, hibrit ve deneysel üretim modellerine bırakmış, sanat pratiğinde nihai

ürün kadar, hatta kimi zaman ondan daha fazla, o ürüne ulaşmayı mümkün kılan süreçlerin kendisi de estetik ve düşünsel bir değer kazanmıştır. Sanat ortamının yeni sanatçı tipolojisi Alemdar (2020, s. 57)'a göre "Nihai sonuçtan çok sürece eğilimlidir ve bir sanat yapıtının yaratılmasına hem deneysel hem de evrimsel gözle bakarlar. Bir işi görselleştirmek için bilgisayar kullanmayı seçen kişi, geleneksel iletişim araçlarını da kullanarak, işler ortaya koymaktadır". Süreç odaklı yaklaşımın etkisiyle yeni teknolojileri kullanan sanatçılar, sanatın maddi bir nesneye indirgenmesi zorunluluğunu giderek ortadan kaldırmıştır.

Kavramsal sanatla görünürlük kazanan ve dijital sanat pratikleriyle doruk noktasına ulaşan eğilimde, sanatçıların dikkatini yapıtın fiziksel üretiminden çok onu mümkün kılan düşünsel çerçeveye yöneltmesi, sanatın (özellikle de sanat yapıtının) giderek maddesizleşen, nesne dışı bir varlık biçimine evrilmesine yol açmıştır. Nesnesizleşme yönelimi, sanatın kullandığı malzeme repertuarını da etkili bir biçimde dönüştürmüştür. Mermerin ve tuvalin belirleyici olduğu geleneksel maddi zeminlerin yerini, gündelik yaşamdan devşirilmiş nesnelere, sayısal veriler, zamansal olarak sınırlı müdahaleler ve geçiciliği esas alan düzenlemeler almaya başlamıştır. Arnheim (2018, s. 327)'in belirttiği gibi, "Günümüz sanatçıları uzunca bir süredir, geleneksel fırça ve keski yapıtlarının yerine, bir yere sahip olabilmek için, gündelik hayat ortamına karışması gereken nesnelere ve düzenlemeleri geçirerek, eski kategorileri uygulama dışına itmişlerdir". Ne var ki sanatın bu ölçüde çoğullaşması, sınırlarının muğlaklaşması ve maddi temsilden giderek uzaklaşması, paradoksal biçimde onun ne piyasa karşılığını ne de kültürel aurasını ortadan kaldırmıştır. Tam tersine, sanat yapıtı anlaşılması güç ve karmaşık bir yapıya büründükçe, onu kuşatan kurumsal ve ekonomik sistemler içindeki sembolik ve maddi değeri daha da pekiştirmiştir. Baudrillard (2019, s. 108) sanatın içine düştüğü ironik durumu şu sözlerle ifade eder: "Sanat giderek karmaşıklaşıp, giderek bir hiçe dönüştüğü ölçüde maddi bir değere sahip olmakta, hatta değeri artmaktadır". Bu aşamada sanat yapıtının değeri üzerinden ilerleyen süreçte, izleyici ya da koleksiyonerin tatmini somut ve estetik bir nesneye sahip olmaktan çok, sanat düşüncesini, ona eşlik eden söylemi ve kavramsal çerçeveyi sahiplenmekten kaynaklanmaktadır. Yine Baudrillard'ın (2019, s. 103) vurguladığı üzere; "Kendisinden zevk almamız gereken şey sanatsal nesne değil, sanat düşüncesinin kendisidir".

Baudrillard'ın simülasyon evreninde sanat, artık gerçekliğin bir temsili olmaktan çıkmış; kendi referansını ve maddi karşılığını yitirmiş olsa dahi dolaşımda kalmaya devam eden, gerçekliğin yerine geçen hayaletimsi bir varlık biçimine benzemektedir. Baudrillard (2022, s. 21)'a göre "Sanat ortadan kaybolduktan sonra yaşamayı sürdüren her şeyin paradigmasına dönüşmüştür". Sanatın *sonrası* olarak tanımlanan evresi, çağdaş kültür ortamında onun etkisini yitirdiği anlamına gelmez; aksine, sanatın hâlâ düşünsel üretimi tetikleyen, eleştirel gerilimler yaratan ve en canlı tartışma zeminlerinden birini oluşturan dinamik bir alan olarak varlığını sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Bayraktaroğlu vd. (2011, s. 14) göre "Baudrillard, çağdaş sanatı *düzeysizliğin katmerlisi* şeklinde vurgulanmıştır. Çünkü sanatın artık bir işlevi, değeri ve anlamı ortadan kalkmış sadece yapısal değer yasasına göre belirlenen bir nesne hâlini almıştır".

Whitham & Pooke (2018, s. 13)'un da belirttiği üzere "Çağdaş sanat sonsuz sayıda biçimi, stili ve aracıyla kültür alanındaki en kışkırtıcı başlıklardan biri olmaya devam etmektedir". Kışkırtıcı belirsizlik ve çoğul anlamlar ortamında sanatın anlam üretmesi izleyici unsurunu her zamankinden daha merkezi ve belirleyici bir konuma taşımıştır. Toy (2017, s. 114)'a göre "Yeni medya, interaktif sanat bağlamında eser üretimi için oldukça uygun bir zemin oluşturdu. Bu medya ortamlarını kullanan sanatçılar, eserleri tamamlamak yerine, izleyicilerin etkileşime gireceği ortamları yaratmaya öncelik verdiler. İzleyicilerse bu ortamlarla etkileşime geçerek, bir nevi sanat eserinin yaratım sürecine katkı

sağlayan kişiler oldular”. Yapıtın tamamlanmışlığı artık sadece sanatçının edimine değil, izleyicinin düşünsel ve duyumsal katılımına da bağlıdır. Dahası sanatsal deneyim, salt görsel bir haz düzeyinde kalmayıp algı, yorum ve kavrayışı içeren etkin bir bilişsel sürece dönüşmüştür. Wands (2006, s. 10)’a göre, “Sanatı deneyimlemenin duygusal ve zihinsel yönleri, özünde, bir sanat yapıtının izleyicide nasıl bir tepki uyandırabileceği ile ilgilidir”. İzleyicinin sanat eserine verdiği karşılık, yüzeysel bir beğeni ifadesinin çok ötesine geçerek beynin karmaşık nörolojik ve psikolojik işleyişlerini etkinleştirmektedir. Sanat, bellek katmanlarını uyandırmakta, çağrışımları devreye sokmakta ve izleyiciyi edilgen bir alımlayıcı olmaktan çıkarıp düşünsel bir zorunlulukla yüz yüze bırakmaktadır. Changeux & Ricoeur (2021, s. 278) sanat düşüncesini şu şekilde destekler; “Sanat seyircinin beyinde imgeler, bellek izleri, anılar, jestler belirmesini sağlar ve hayal kurmayı dürtüler. Düşünce ihtiyacı duyurur”. Sanatın düşünce uyandıran etkisi, aynı zamanda geçmiş ile şimdi arasında süreklilik taşıyan bir diyalog alanı açmaktadır. Çağdaş yapıtlar, izleyicinin görsel belleğinde yer etmiş tarihsel imgeleri ve yerleşik kodları yeniden çağırarak onları dönüştürmekte, yeniden anlamlandırmakta ve güncel bağlam içinde farklı bir okuma düzeyine taşımaktadır. Çünkü “Sanat, geçmişten gelen “bakış” ve yaratıcı yöntemleri yeniden kullanıma sokmaktadır” (Toffoletti, 2020, s. 57).

Edward A. Shanken, sanat dünyasında var olan *ana akım çağdaş sanat* ile *yeni medya sanatı* arasındaki önemli bir ayrışmadan bahsetmektedir. Shanken, bu iki alanın birbirini görmezden geldiğini veya yanlış anladığını savunarak, iki alan arasındaki uçurumu kapatacak yeni bir eleştirel dil (hibrit söylem) geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Shanken, yeni medya sanatın güncel durumunu fotoğrafın sanat olma yolundaki mücadeleleri ile karşılaştırmaktadır. Ona göre fotoğraf nasıl ki sadece bilimsel veya belgesel bir araç olmaktan çıkıp sanat kanonuna dâhil edildiyse, yeni medya sanatının da sanat tarihine entegre edilmesi gerekmektedir. Shanken ayrıca sanatçıların bu dönemdeki yenilikleri hızlıca kabul ettiklerine değinmektedir. “Sanatçılar, geleneksel üslup, özgünlük ve maddesellik kavramlarına meydan okumak için, çeşitli öncülerin kavramsal ve biçimsel buluşlarını fırsatçı bir yaklaşımla seçip birleştirmişlerdir. Ortaya çıkan kültürel dönüşümlere, çağdaş gerekliliklere ve kültürel ortamlara özgü teorik soruları, toplumsal meseleleri ve biçimsel kaygıları araştırarak yanıt vermiş, bu süreçte sanatın malzemelerini, bağlamlarını ve kavramsal çerçevelerini genişletmişlerdir” (Shanken, 2016, s. 465). Dijitalleşmenin sağladığı pratik çözümler ve ara yüzler, yaratıcılığın önündeki teknik bariyerleri kaldırarak üretim sürecini hızlandırmıştır. Türkmenoğlu (2014, s. 90)’na göre “Bilgisayar teknolojisinin sunduğu yeni ifade biçimlerinin devreye girmesiyle birlikte, güçlükle elde edilen ifade biçimleri, çok daha kolay elde edilebilmiştir. Bu durum sanatçının, sanat eğitimcisinin, dijital sanat üretim türleriyle etkileşiminin artmasına neden olmuştur. Her alanda ve her düzeyde bu etkileşimler, sanatsal üretimde ön plana çıkmıştır”.

Çağdaş sanat, izleyiciyi edilgen bir alımlayıcı konumundan uzaklaştırarak, anlamı kuran ve değerlendiren etkin bir özneye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Yapıt, gerçekliğin birebir temsiliyle izleyiciyi edginleştirme yerine, algıyı sarsan müdahaleler yoluyla onu düşünmeye, konum almaya ve yargıda bulunmaya zorlayan bir karşılaşma alanı yaratmalıdır. Fischer (2020, s. 25) yapıt ve izleyici arasındaki gerilimi, “Sanat yapıtı seyirciyi devimsiz benzeşme yolu ile değil de onun eyleme katılmasını, karar vermesini sağlayacak yargı gücüne seslenerek kendine bağlamasını bilmelidir” şeklinde açıklar. Nesnesizleşme eğiliminin, dijital dönüşümün ve etkin izleyici katılımının birikimli etkisiyle sanat, ağ toplumu bağlamında yeni ve genişletilmiş bir işlev üstlenmektedir. Castells (2020, ss. 278-279)’in de ifade ettiği gibi; “Sanat bir iletişim protokolü [...] insan deneyiminin farklı, çelişkili ifadeleri arasında bir köprü kurucu [...] sanal ve fiziksel materyallerin giderek daha melez bir ifadesi olarak ağ ve benlik arasında temel bir kültürel köprü olabilir”. Artık sanat sadece estetik bir nesne değildir; bireyler,

kültürel yapılar ve teknolojik sistemler arasında anlam üreten, etkileşim kuran ve dolaşımı mümkün kılan çok katmanlı bir iletişim ve aracılık alanı olarak konumlanmaktadır.

Teknolojik Evrim Işığında Dijital Kültür, İnternet ve Sanat

Sanatın ağlar aracılığıyla inşa ettiği kültürel bağ, boşlukta süzülen soyut bir düşünce olmanın çok ötesinde insan aklının tarihsel süreçte ürettiği teknolojik zeminde yükselen somut ve maddi bir gerçekliği yansıtmaktadır. Teknolojiyi araçsal ve işlevsel bir aygıt olarak değerlendirmek, onun taşıdığı insani, düşünsel ve kültürel boyutu gözden kaçırmak anlamına gelmektedir. Wands (2011, s. 184)'a göre "Teknoloji geliştikçe dijital sanat da gelişmekte dijital heykel ve interaktif sanat gibi yeni dijital sanat biçimleri giderek yaygınlaşmaktadır". Dahası teknolojik ilerleme insanın dünyayı kavrama, yeniden kurma ve dönüştürme yetisinin doğrudan ve tarihsel bir dışavurumu olarak görülebilir. Basalla teknolojiyi insan çeşitliliğinin bir aynası olarak görerek şöyle ifade eder: "Teknoloji tarihi, yaratıcı zekânın doğurganlığının ve yeryüzündeki insanların yaşamayı seçtiği pek çok hayat tarzının kanıtıdır. Bu anlamda, insan ürünü nesnelerin çeşitliliği, insanın varoluşunun en üst ifade biçimlerinden biridir" (Basalla, 2021, s. 324). İnsanın teknolojik gelişmeler üzerine gerçekleştirdiği yaratıcı ve kurucu zekâsı, 20. yüzyılın son çeyreğinde dijital dönüşümle birlikte daha önce benzeri görülmemiş bir hız ve yoğunluk kazanmıştır. Ertan (2015, s. 8)'a göre dijital, "Endüstri devriminden bu yana hayatımızı en köklü biçimde değiştiren teknolojik olgu"dur.

Analog evrenden sayısal evrene geçiş sanatın üretim, dolaşım ve paylaşım biçimlerini yapısal olarak yeniden düzenlemiştir. Yaşanan paradigma değişimi ani ve rastlantısal bir kopuştan ziyade, tarihsel birikimle beslenen düşünsel ve teknolojik gelişim sürecinin kaçınılmaz bir çıktısı olarak belirginleşmiştir. Gere (2019, ss. 120-121)'in kronolojik olarak saptadığı üzere; "1970 ve 80'ler geçtikçe dijital teknolojinin sunduğu olanaklar sıra dışı boyutlarda artmıştır [...] 1990'da internetin ve dünya çağında ağın gelişip yaygınlaşması sanatın yeni medya ve teknoloji kullanarak erişilebilir olmasına olanak sağlamıştır". Gere'in bahsettiği gelişim, sanatı daha geniş kitleler tarafından erişilebilir kılmakla kalmamış, izleyiciyi pasif bir alıcı konumundan çıkarıp esere müdahale edebilen bir katılımcıya dönüştürmüştür. İnternetin sunduğu küresel ağ yapısı, sanatın mekândan bağımsızlaşarak sürekli yaşayan bir organizmaya evrilmesine olanak tanımıştır. Dijital görselleştirme teknolojilerinin hızla gelişmesi, sanat deneyimini izlemeye dayalı bir alımlama biçimi olmaktan çıkarak onu bedensel, mekânsal ve algısal düzeylerde çok katmanlı bir etkileşim alanına dönüştürmüştür. Kutup (2010, s. 15)'a göre "Birbirlerine bağlanan her türlü ağ yapısı arasında yer alabilecek bir sanat oluşumundan bahsetmek bize çok etkileyici gelmektedir. Bu eserler, ürünler, enstelasyonlar her an her yerden izlenebilir, interaktif olarak düzenlenebilir ve değiştirilebilir; aynı zamanda saklanarak sonsuza kadar yaşatılabilir". Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, projeksiyon tabanlı enstelasyonlar ve veri odaklı görsel ortamlar, izleyiciyi fiziksel mekân ile dijital imge arasında salınan bir konuma yerleştirirken, ortaya çıkan yeni deneyim biçimlerini tanımlayacak kavramsal bir dil üretme gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Ağ tabanlı yapıların sanata kazandırdığı dinamizm, eserin üretim ve tüketim süreçlerini yapısal olarak değiştirerek etkileyici bir deneyim sunmaktadır.

İnternetin tarihsel açıdan sahneye çıkışı, sanat yapıtlarının dolaşımını hızlandıran basit bir lojistik yenilik olmanın ötesinde, kültürel anlam sistemlerinin yeniden üretildiği bir zemine işaret etmektedir. Bilgiye erişim biçimlerini, toplumsal ilişkiler ağını ve estetik algı rejimlerini eş zamanlı olarak dönüştüren internet, kültürü etkilemekle kalmamış onu yapısal düzeyde yeniden kuran belirleyici bir ortam hâline gelmiştir. Bridle (2020, s. 214)'ın net bir biçimde vurguladığı gibi, "İnternet, kültürü kurma ve biçimlendirme şeklimizi tepeden tırnağa değiştirmiştir". Böylesi bir kapsamlı

dönüşüm, sanatın ve kültürün muhafaza edildiği, üretildiği ve dolaşıma sokulduğu mekânsal yapıları da derinden etkilemiştir. Geleneksel müzeler, kütüphaneler ve galeriler, temsil ettikleri fiziksel merkeziliklerini giderek dijital ağlara devrederken internet, çağdaş dönemin kolektif belleği, paylaşım alanı ve üretim ekosistemi olarak belirleyici bir konuma yükselmiştir. Groys (2017, s. 147) internetin yarattığı mekânsal ve işlevsel kaymayı şöyle açıklar: “Son yirmi otuz yıl içinde internet, edebiyat da dâhil olmak üzere yazı, sanatsal pratikler ve daha genel olarak kültürel arşivlerin üretim ve dağıtımının gerçekleştiği başlıca yer hâline geldi”.

İnternetin sanatsal üretim açısından başat bir mekâna dönüşmesinin gerekçesi olarak sadece geniş izleyici kitlelerine erişim sağlaması şeklinde görmek indirgemeci ve yetersiz bir yaklaşım olarak kalacaktır. Jon Ippolito, internet sanatının sadece web sitelerinden veya dijitalleşmiş tablolarından ibaret olmadığını, kendine has dinamikleri olan sosyal ve katılımcı bir mecra olduğunu savunmakta ve internet sanatını çevreleyen on yaygın efsaneyi tek tek ele alıp çürüterek, bu sanat formunun özgünlüğünü ve geleneksel sanat dünyasından (galeriler, müzeler) farkını ortaya koymaktadır. Ona (2002, s. 487) göre; “Sanatı diğer teknolojik uğraşlardan ayıran şey, teknolojinin yenilikçi kullanımı değil, onun yaratıcı bir şekilde ‘yanlış’ kullanımınıdır. Bir aracı, tasarlandığı şekilde kullanmak sadece onun potansiyelini yerine getirmektir. Ancak o aracı amacı dışında kullanarak sanatçılar, bir teknolojinin gizli potansiyelinden akıllıca ve ifşa edici bir şekilde yararlanabilirler”. İnternetin hız, kod temelli işleyiş ve düşük maliyet gibi yapısal nitelikleri, özellikle deneysel sanat pratiklerinin ve avangart hareketlerin tarihsel arayışlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla sanatçılar, düşüncelerini geleneksel malzemelerin maddi yükünden arınmış biçimde, aracısız, esnek ve yüksek bir hızla dolaşıma sokabilecekleri yeni bir ifade ve üretim alanı bulmuşlardır. Sanatçı ve internet arasında şekillenen yeni düzlemi Gere (2019, ss. 121-122) şu sözlerle detaylandırır: “İnternet ortamının doğası farklı olasılıkları çabucak gözden geçirebilmeye olanak sağlıyor. Dahası, savaş sonrası avant-garde’ın üzerinde durduğu konular; özellikle dil, kodlar, gösterim ve jestler birçok sanatçının amaçlarına ulaşmak ve bu konuları ele almak için kullandıkları araçların ekonomikliği, kolaylığı ve erişilebilirliği interneti böyle çalışmalar için oldukça uygun bir ortam hâline getirdi”. Gere’in tanımladığı elverişli bağlam, sanat pratiğinde izleyiciyi *seyreden* bir özne olmaktan çıkararak, üretim ve anlamlandırma süreçlerine katılan etkin bir *kullanıcı* konumuna taşımıştır. Dijital kültüre özgü kavramlar ve terminoloji, sanatın söylemine nüfuz ederek yapıtın varlık koşullarını, dolaşım biçimlerini ve alımlanma rejimini belirleyen temel unsurlar hâline gelmiştir. Şahiner (2015, s. 111)’e göre, “İnternetin yaygınlaşması sonucu, çağdaş sanat pratiğinde uzunca bir süredir üzerinde durulan ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘programlama’ ve ‘ağlar’ gibi dijital kültüre özgü yeni uygulama ve denetim süreçlerine tanık oluyoruz”. Ayrıca internet sanatının yükselişi ve yaygınlık kazanması sadece estetik bir genişleme ya da katılımcı bir özgürleşme anlatısıyla sınırlı değildir.

Sanatın dijital ortamlara taşınması, eş zamanlı olarak onun küresel piyasa ekonomisiyle eklemlenme sürecini de hızlandırmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren internet sanatı, kurumsal yapıların, sermaye ilişkilerinin ve ticarileşme dinamiklerinin belirlediği bir alanla karşı karşıya kalmıştır. Hopkins (2018, s. 300) ise “İnternet Sanatının yükselişe geçmesi, 2000 yılından sonra sanat dünyası yapılarını temelden dönüştüren yaygın bir piyasalaşma durumunun ifadesiydi” diyerek internet sanatının katmanlaşan yapısına eleştirel bir perspektifle yaklaşmaktadır. İster piyasa dinamikleri doğrultusunda isterse avangart yönelimler ekseninde biçimlensin, internetin gündelik yaşama dahil oluşu geri çevrilemez bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Castells (2020, s. 34)’in belirttiği gibi; “Deneyimlerimiz iletişime dayalı olduğundan ve internet, iletişim biçimimizi değiştirdiğinden yaşamlarımız, bu yeni iletişim teknolojilerinden derinden etkilenmektedir”. İletişim pratiklerimizde

meydana gelen yapısal değişim hem etkileşim biçimlerimizi hem de dünyayı algılama, anlamlandırma ve deneyimleme tarzlarımızı da kalıcı biçimde yeniden şekillendirmektedir.

Dijital Sanat ve Yeni Medya Sanatı

Dijital sanatın tanımını, 1990'lardan günümüze gelişimini ve sanatsal pratikte yarattığı dönüşümleri inceleyen Zühal Özel Sağlamtimur, dijital sanatı teknolojik bir üretim biçimi ve estetik algısı ile bilinç yapısını değiştiren bir olgu olarak ele almaktadır. Sanat algısının dönüşümünü, disiplinlerarasılık ve çoklu anlatım biçimlerini, etkileşim ve sorgulamayı, tanımlama ve sınıflandırma sorunlarını analiz eden Sağlamtimur (2010, s. 216)'a göre "Dijital teknoloji ile biçimlenmeye başlayan son dönem sanat eserlerinde sayıların, simgelerin, sanal biçim, ifade ve kurguların çoğalmakta olduğu gözlenmekte, yazılım, animasyon gibi eserler dijital sanat olarak nitelendirilmektedir". Teknolojinin iletişim biçimlerini ve gündelik yaşamı dönüştürmesi, sanatçının üretim sürecindeki temel itkileri ortadan kaldırmamakla birlikte bu itkilerin ifade edildiği araç ve ortamları yeniden biçimlendirmektedir. Mazlum (2024, s. 348)'a göre "Dijital teknolojinin sanata entegrasyonu sanatçılara geleneksel yöntemlerin ötesinde yenilikçi ifade biçimleri sağlamakta ve böylece sanatın hem üretim hem de sunum süreçlerinde köklü değişikliklere yol açmaktadır". Sanatsal yaratımın özünde, yerleşik gerçekliğin sınırlarını aşma ve henüz kavranmamış olanı görünür kılma arzusu yer almaktadır. Dolayısıyla sanatçı, tanımı henüz yapılmamış olana sezgisel olarak yaklaşabilen, onu duyumsayan ve estetik bir form aracılığıyla somut bir deneyime dönüştürebilen yaratıcı bir özne olarak konumlanmaktadır. Fineberg (2014, s. 15) sanatçıların yöneldiği içsel süreci şöyle tanımlar: "Sanatçılar, son derece ilgi çekici buldukları ama aynı zamanda da kelimelere dökmenin olanaksız olduğu bir şeyi, bir anlayışı, bir düşünceyi sezgisel olarak kavrar ve böylece bunu bir sanat yapıtı olarak görünür kılmanın peşine düşerler". Sanatçıların *görünür kılma* yönelimi, 20. yüzyılın ikinci yarısında bilgisayar teknolojilerinin sahneye çıkışıyla birlikte kendisine yeni bir ifade zemini bulmuştur.

İlk evrelerde bu karşılaşma, ağırlıklı olarak estetik bir arayıştan çok, ortaya çıkan yeni teknolojik olanakların kapasitesini, sınırlarını ve potansiyellerini yoklamaya yönelik deneysel bir girişim niteliği taşımıştır. Tuğal (2018, s. 105)'ın ifade ettiği gibi, "Dijital sanatın başlangıç noktası bilgisayar üzerinde ilk yapılan sanat çalışmaları ve deneysel araştırmalardır". Dijital sanatın erken dönem denemeleri, sanatçıların makineye, matematiğe ve geleceğin toplumuna duydukları merakla şekillenmiştir. Fritz, dönemin ruhunu şu sözlerle aktarır: "1960'lar ve 1970'lerdeki erken dönem dijital sanatın büyük bir çoğunluğu makineler, bilim, akılcılık ve ortaya çıkmakta olan bilgi toplumunun değerlerine yönelik bir hayranlığı beslemekte ve farklı sosyal dönüşüm yöntemleri önermekteydi" (Fritz, 2015, s. 31). Zaman içinde başlangıçtaki hayranlık ve deneysellik hâli, yerini daha bilinçli, eleştirel ve üretken bir etkileşime bırakmıştır. Sanatçı, teknolojiyi şaşkınlık uyandıran bir olgu, düşünsel ufkunu genişleten, ifade olanaklarını çoğaltan, yaratıcı süreci dönüştüren etkin bir araç ve işbirlikçi bir enstrüman olarak kavramaya başlamıştır. Hatta bu kullanım o kadar yaygınlaşmıştır ki, doğrudan dijital üretim yapmayan sanatçılar bile zihinsel süreçlerini ve üretimlerini organize etmek için teknolojiden faydalanır hâle gelmiştir. Wilson (2015, s. 6)'a göre; "Sanatçıların hepsi yapıtlarını üretirken en yeni teknolojiyi kullanmıyorsa da çoğu, teknolojinin 'yönetsel bir araç' olduğunu kabul etmektedir".

Bilgisayar teknolojisi kullanılarak üretilen sanatın nasıl tanımlanması ve sınıflandırılması gerektiğine dair felsefi bir sorgulama sunan Po-Hsien Lin, 'Bilgisayar Sanatı' (araca odaklanır), 'Yeni Medya Sanatı' (sürekli yeniliği ima eder ama teorik temeli zayıftır) veya 'İnternet Sanatı' (sadece web ile sınırlıdır) gibi terimlerin yetersiz olduğunu savunmaktadır. Bunun yerine, iletişimin atom tabanlı olmaktan çıkıp bit tabanlı hale gelmesini en iyi ifade eden 'Dijital Sanat' terimini önermektedir. Lin

(2005, s. 7)'e göre; "Dijital sanat, atom tabanlı olmayan olgulardan ortaya çıkar ve duyumsanabilir formlarda görünür. Eser hem tip (tür) hem de simgedir (belirteç) ve gerekirse geleneksel fiziksel nesnelere dönüştürülebilir". Sanatın teknolojiyle geliştirdiği çok katmanlı ve değişken ilişki, 'dijital sanat' kavramının tekil ve sabit bir tanım içine yerleştirilmesini olanaksız kılmıştır. Tarihsel arka planı, farklı dönemlere yayılan pratikleri ve çok sayıda alt alanıyla kavram, belirli bir üslubu işaret etmekten ziyade, geniş bir üretim alanını kapsayan, esnek ve kuşatıcı bir üst çerçeveye dönüşmüştür. Pala bu çeşitliliği şöyle detaylandırır: "Dijital sanat kavramı, temelleri dijital devrim öncesinde atılmış ve çok katmanlı ve disiplinler arası bir alanı işaret eder. Kavramın algoritmik sanat, elektronik sanat, yeni medya sanatı, bilgisayar sanatı ve grafikleri, etkileşimli sanat gibi –liste uzayıp gitmektedir– hibrit alt kollarla ilişkisi bulunmaktadır" (Pala, 2020, s. 185). Disiplinler arası örgütlenme ve hibritleşme süreci, sanatın yerleşik sınırlarını aşındırarak onu yeni ifade biçimleri, yöntemler ve algı rejimleriyle buluşturmuş ve sanatsal üretimin hem kavramsal hem de biçimsel düzlemde genişlemesine olanak tanıyan verimli bir zemin oluşturmuştur. İpşiroğlu & İpşiroğlu (2017, s. 13)'ün vurguladığı üzere, "Sanatların kendi sınırlarını aşmaları, teknolojinin sanata girmesi, yeni sanat türlerinin ortaya çıkması yaratıcı güçlere pek çok olanak sağlamaktadır". Dijital olanaklar sanatsal üretimi ve içinde yaşadığımız kültürel atmosferi de dönüştürmektedir. Uzelac & Cvjeticanin (2008, s. 3)'a göre "Günümüzde dijitalleşme, kültür ve sanat dünyasıyla giderek daha fazla iç içe geçmekte, kültürlerin, medyanın ve bilgi teknolojilerinin farklı yönlerini içermekte ve bunun sonucunda da yeni iletişim biçimlerini etkilemektedir". Dijitalleşme, sanatı kendi içine kapalı seçkin alanlardan çıkararak gündelik yaşamın akışına dâhil eden ve onu yaygın etkileşim ağları içinde dolaşıma sokan bir *dijital kültür* ortamının oluşmasını mümkün kılmaktadır.

Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren internetin yaygın kullanım kazanmasıyla ortaya çıkan kültürel atmosfer küresel ölçekte geçerli bir norm hâline gelmiştir. Teknoloji artık dışarıdan eklenen bir *yenilik* ortamı olarak, gündelik yaşamın doğal ve vazgeçilmez bir bileşeni şeklinde deneyimlenmektedir. Kuramsal literatürde *dijital sonrası* (post-digital) olarak adlandırılan ve dijitalin olağanlaştığı yeni bir evreyi ifade eden kavram, Paul (2015, s. 122) tarafından şöyle açıklanmaktadır; "Post-dijital, post-internet ve Yeni Estetik kavramlarının teorik olarak ve sanat tarihi açısından değerli olduğuna inansak da inansak da, bunların sanat ağlarında hızla yayılması, 21. yüzyılın başlarında kültürel ve sanatsal pratiklerin içinde bulunduğu durumu kavrayacak bir terminolojiye duyulan ihtiyacın kanıtıdır". Dijital-sonrası anlamıyla sanat yapıtı, fiziksel mekânın sınırlayıcı koşullarından sıyrılarak akışkan, çoğaltılabilir ve zamansal olarak her an erişilebilir bir biçime dönüşmüştür. Sanat artık ağlar üzerinde dolaşıma giren, etkileşimle şekillenen ve deneyim üzerinden varlık kazanan dinamik bir süreç olarak kavranmaktadır. Nitekim dijital sanat, Evren (2022, s. 174)'e göre "belirli bir zamana ve yere sabitlenemeyen deneyimler doğurmaktadır". Geleneksel medyumların sınırlarını zorlayan yaratıcı zihinler, yeni ifade olanakları arayışlarında yüzlerini teknolojiye dönmekte gecikmemişlerdir. Vargün (2023, s. 50)'e göre "Dijital çağ 2000'lerde yaygınlaşmaya başlayınca bütün bilgi ve veri dijitalle dönüştürülmeye başlamış dijital araçların kullanım imkânları başlı başına sanatın dijitalleşmesini ve sonunda dijital sanatın özerk alanını ilan etmesine neden olmuştur".

Sanatın Nesnesizleşmesi

Dijitalleşmenin ürettiği mekân ve zamandan görece bağımsız deneyim rejimi, sanatın maddi temellerini sarsarak onu giderek kavramsal bir düzleme doğru taşımaktadır. Sanayi Devrimi sonrasında şekillenen makine estetiği, metalin, dişlilerin ve mekanik gücün somutluğuna yaslanırken; dijital çağın estetik anlayışı, kodların, algoritmaların ve piksellerin maddesiz, akışkan ve çoğaltılabilir doğası üzerine inşa edilmiştir. Şahiner sanatın dönüşümünü, modernizmin makine hayranlığı ile dijital çağın sanallığı

arasındaki fark üzerinden şöyle okur: “Gerçekte elektronik çağ olarak nitelenen 1960 sonrasında yeni medyalarla üretilen sanatını, 20. yüzyıl başında makine estetiğine dayalı sanatsal önermelerden ayıran en temel unsur, birincisinin çoğunlukla nesnesiz bir sanat fikrine yönelişidir” (Şahiner, 2015, s. 85). Sanatın *nesnesizleşmesi* onun tümüyle görünmez hâle gelmesi anlamına gelmemektedir. Tersine maddi ağırlığından arınan sanat, yoğun bir görsel çoğalma ve algısal genişleme olarak tezahür etmektedir. Yeni medya ortamları, metin merkezli iletişimin tarihsel hâkimiyetini aşındırarak görüntünün belirleyici gücünü öne çıkarmıştır. Pala’nın (2020, s. 187) tespitiyle, “Dijital teknolojilerle donatılan yeni medya ise, iletişimde kelimelerle inşa edilen dil topyekûn reddedilmese de, görsel olanın dominant biçimde etkin olduğu bir alandır”. Dahası iletişim pratikleri, okuma eyleminden çok görmeye, izlemeye ve görsel akışlar içinde anlam üretmeye dayalı yeni bir düzene doğru ilerlemiştir.

Sanatın metalaşma süreci ve teknolojinin geleneksel üretim tekniklerini dönüştürmesi, sanat tarihçileri ile eleştirmenler arasında sıklıkla karamsar değerlendirmelere, hatta *sanatın sonu* söylemlerine varan kehanetlere zemin hazırlamıştır. Fotoğraf, sinema ve video gibi her yeni teknolojik ilerleme, ilk ortaya çıktığı anda sanatın özgünlüğünü ve aurasını ortadan kaldıracak bir tehdit olarak algılanmıştır. Ne var ki tarihsel deneyim, teknolojinin sanatı ortadan kaldırmadığını, aksine onun ifade olanaklarını genişlettiğini, estetik sınırlarını yeniden tanımladığını ve sanatsal düşünceye yeni açılımlar kazandırdığını defalarca ortaya koymuştur. Rancière, bu tarihsel döngüye dikkat çekerek, bugünkü dijital dönüşüme yönelik korkuların da yersiz olduğunu vurgulamaktadır: “Birçok yorumcu, yeni elektronik ve bilişimsel medyanın –sanat buluşlarının sonu değilse bile- görüntülerin başkılığının sonu olacağını düşünme eğilimindedir. Fakat nasıl fotoğraf veya sinema vaktiyle görüntü ve sanatın sonunun geldiğini göstermiyorduydu, bugünde bir bütün olarak bilgisayarlar ve sentetizörler ve yeni teknolojiler böyle bir sona işaret etmiyor” (Rancière, 2015, ss. 118-119).

Jacob Lillemose, dijital ve bilgisayar tabanlı sanat anlayışını teknolojik bir yenilik olarak ele alan yaklaşımları eleştirmekte ve bu pratikleri 1960’lı yılların kavramsal sanat mirasıyla ilişkilendiren tarihsel bir çerçeve sunmaktadır. Yazarın öne çıkardığı temel argümanlar sanatta maddesizleşmenin (dematerialisation) yeniden okunması, süreç/sistem estetiği, maddesizleşme/gayrimaddilik ayrımı ve ağ estetiği üzerinedir. Lillemose, Lucy Lippard ve John Chandler’ın 1968’de ortaya attığı *sanatın maddesizleşmesi* kavramını yeniden ele almaktadır. Lillemose (2006, s. 116)’a göre “Maddesizleşmeyi, maddiliğin bizatihi yadsınması veya reddedilmesi olarak anlamak yerine; bunu, maddiliğin nesne varlığıyla olan bağlantısının ötesinde, maddesel çoğulluğun kapsamlı ve köklü bir biçimde yeniden düşünülmesi olarak kavramak mümkündür”. Maddesizleşme, maddenin reddinden çok onun sabit bir nesneye hapsedilmekten kurtarılıp çoklu, akışkan ve ilişkisel bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yazara göre dijital sanatın özgünlüğü kullandığı teknolojiyle alakalı değildir onun yerine “kontrol ve belirleme sistemlerini, katılım ve özgürleşme sistemlerine dönüştürme” potansiyelinde yatmaktadır.

Aaron Koblin, Nik Hafermaas ve Dan Goods tarafından 2010 yılında tasarlanan *eCLOUD*, San Jose Uluslararası Havalimanı’nda konumlandırılan dinamik bir veri heykelidir. Eser, dünyanın farklı şehirlerindeki gerçek zamanlı meteorolojik verileri alarak, tavana asılı özel polikarbonat karoların (piksellerin) şeffaflık seviyelerini değiştirir ve görünmez hava durumunu görünür kılarak dinamik bir formda simüle eder. Dijital sanat bağlamında *eCLOUD*, teknolojik bir gösteri olmanın ötesinde, sanatta *nesnesizleşme* kavramının yeni medya pratiklerindeki karşılıklarından birini sunmaktadır. Gorbet vd. (2011, s. 340) göre eCloud, “Dünyanın dört bir yanından gerçek zamanlı hava durumu verilerini kullanarak, fuaye alanının üzerinde asılı duran binlerce cam “piksel” üzerinde bulut şekilleri oluşturmaktadır”. Havalimanını kullanan insanların birer izleyiciye dönüştüğü eCloud çalışmasında, oradan geçen bireyler başlarının üzerinde şekil değiştiren bulutlar aracılığıyla küresel enformasyon

ağının fiziksel mekâna anlık yansımaları deneyimler. Sanat eseri çevresel bir ara yüze, izleyici ise bu veri döngüsünün aktif bir mekânsal katılımcısına dönüşür. Oktan ve Ulusoy (2025, s. 591)'a göre “Doğa temelli veri görselleştirmeleri, insanın doğa içindeki konumuna ve diğer varlıklarla kurduğu etkileşimlere işaret eden bağlamlara odaklanmakta; izleyiciyi diğerleriyle (diğer insanlar ve doğadaki tüm varlıklarla) kurduğu varoluşsal ilişki üzerine düşünmeye ve bu ilişkinin beraberinde getirdiği sorumlulukları hatırlamaya davet etmektedir”.

Resim 1. eCloud. Nik Hafermaas, Dan Goods ve Aaron Koblin. Kaliforniya. ABD. 2010.

Jos de Mul, Walter Benjamin'in ünlü ‘Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri’ni dijital çağın dinamikleriyle yeniden yorumlamakta, bilgisayar teknolojilerinin sanatın ve deneyimin yapısını nasıl değiştirdiğini analiz etmektedir. De Mul, ‘mekanik yeniden üretim’ (fotoğraf, sinema) döneminden ‘dijital rekombinasyon’ (bilgisayar, veri tabanı) dönemine geçişi incelerken Benjamin’in mekanik çağ için yaptığı analizleri güncelleyerek, dijital çağda sanatın ontolojik modelinin ‘veri tabanı’ olduğunu savunmaktadır. De Mul (2009, s. 95)’ün çalışmasında savunduğu tez; “İlk olarak, dijital rekombinasyon çağında veri tabanının sanat eserinin ontolojik modelini oluşturduğu ve ikinci olarak, bu dönüşümde sergilenme değerinin yerini ‘manipülasyon değeri’ olarak adlandırabileceğimiz şeyin aldığıdır”. De Mul’un işaret ettiği değer temelli dönüşüm günümüz sanat pratiklerinde somut ve deneyimlenebilir örneklerle desteklenebilir. Refik Anadol’un veri heykelleri, sanat eserinin veri tabanlı, sürekli yeniden işlenen ve algoritmik olarak dönüştürülebilir bir süreç hâline geldiğinin kanıtını sunmaktadır. Anadol, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle beslenen; insan, mimari çevre ve yüzeyler arasında kurulabilecek farklı etkileşim katmanlarına yenilikçi bir yönelim gösteren bir medya sanatçısı ve yönetmendir. Anadol’un geliştirdiği “Machine Hallucinations – Space: Metaverse” çalışması, çağdaş veri sanatının en çarpıcı zirvelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sanatçı bu yapıtında, dijital kompozisyonlar üretirken sıradan bir tuval veya boya yerine uçsuz bucaksız veri setlerini, fırça yerine ise yenilikçi algoritmaları ve özgün yazılım araçlarını kullanmıştır. Liam Noah Jefferies (2021, s.7)’e göre Machine Hallucinations, “New York şehrinin açık kaynaklı görsel verilerini kullanarak, makine öğrenmesi algoritmalarıyla görsel deneyimler yaratmaktadır”.

Resim 2-3. Refik Anadol. Machine Hallucination, New York ABD, 2020.

İzleyici de verinin görsel, zamansal ve mekânsal manipülasyonuna açılan dinamik ve akışkan bir alanın içinde konumlanmaktadır. Dahası güncel yapay zekâ üretim süreçleri sanatçının rolünü yeniden tanımlamaktadır. Sanatçı artık mühendis/yazılımcı kimliklerini birleştiren hem bir üretici hem de büyük veri setleri ve algoritmik parametreler arasında estetik potansiyel taşıyanı seçen, yöneten ve gerektiğinde yönlendiren bir küratör/seçici olarak konumlanmaktadır. Veri ile yapay zekâ arasındaki ilişkiyi kuran, yöneten ve estetik kararlarını makinelerle birlikte biçimlendiren aktif bir üreticiye dönüşen sanatçının üretim süreci, seçicilik ve yönlendirme becerilerinin makineyle kurulan işbirliği içinde yeniden tanımlandığı, sürece dayalı, dinamik ve hesaplamalı bir estetik formun ortaya çıkışına işaret etmektedir.

Anadol'un dijital sanat alanında ortaya koyduğu bir diğer eser, *WDCH Dreams – Walt Disney Konser Binası Rüya Görüyor* başlıklı çalışmadır. Walt Disney Concert Hall, ünlü mimar Frank Gehry (Gehry, salonun duvarları içinde yaratılan müziğin güzelliğinin bir gün dışarıya da yansıtacağını umut etmiştir) tarafından tasarlanmış simgesel bir yapıdır. "2017 sonbaharında Anadolu, Los Angeles Filarmoni Orkestrası tarafından kurumun tarihini sergilemek ve yüzüncü yıl kutlamaları anısına geleceğini keşfetmek üzere görevlendirildi" (Anadol, 2020, s. 78). Sanatçı bu projede, "Bir yapı düş kurabilir mi; eğer kurarsa bu düş nasıl biçimlenir?" sorularını merkeze alarak söz konusu mekânı yorumlamış ve yapay zekâ desteğiyle bu mimari formu sanatsal bir deneyime dönüştürmüştür. Dijital sanat pratiklerinin inşa bileşenleri, dış kabuk donanımları ve toplumsal mekânların kurgusuna bütünleştirilmesi, aktarım ve haberleşme fonksiyonlarının eksiksiz bir biçimde hayata geçirilmesine imkân tanımıştır. Bu teknolojik ve estetik kaynaşma sayesinde, geçmişin durağan yapıları çevreleriyle anlık etkileşime giren, sürekli güncellenen dinamik ara yüzlere dönüşmektedir. Geleneksel tuğla, beton veya camın yerini alan akıllı yüzeyler ile veri duyarlı sistemler mimari bir örtü olmanın ötesine geçerek kentin kalbinde canlı bir diyalog ağı örmektedir.

Resim 4-5. Refik Anadol. WDCH Dreams. Los Angeles. ABD. 2018.

Japon asıllı besteci ve görsel sanatçı Ryoji Ikeda, *Datamatics* adlı çalışmasında geleneksel sanatın anlatsal (narrative) yapısını tamamen reddederek yerine "veritabanı" (database) koymaktadır. Manovich'in yeni medya teorilerinde sıklıkla vurguladığı gibi, dijital çağda veri tabanı başlı başına sembolik bir formdur ve dünyanın nasıl yapılandırıldığına dair yeni bir model sunmaktadır. Ikeda, bu devasa veri yığınlarını işlerken estetik tercihini minimalizmden yana kullanarak keskin siyah-beyaz kontrastlar, hızla akan barkodlar, ızgaralar ve geometrik fraktallar ile ekranı kaplamaktadır. Sanatçının kendi ifadesiyle *Datamatics*, "Dünyanın farklı bir çözünürlükte yeniden görülebilmesi için, en özgün ve küçük birimleri sinüs dalgaları ve pikseller gibi "veri" olarak yapılandırma girişimi olarak başladı. Mümkün olduğunca çok ses, ışık ve grafik öğesi kullanarak, tüm resmin mikroskobik, aynı zamanda makroskobik bir görünümünü elde etme girişimiydi" (Ikeda, 2009). İnsan DNA'sı

dizilimlerinden astronomik koordinatlara, moleküler yapılardan internetin devasa veri akışlarına kadar uzanan saf enformasyon, Ikeda'nın ellerinde hipnotik bir görsel-işitsel performansa dönüşmektedir. Joo Yun Lee (2018, s. 130)'ye göre Ikeda'nın veri analizi, alışlagelmiş veri görselleştirme yöntemlerine meydan okumaktadır”.

Resim 6. Ryoji Ikeda. *Datamatics*. Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2008.

Lev Manovich *Database as a Genre of New Media* adlı çalışmasında, bilgisayar çağının kültürel formlarını tanımlarken *veri tabanı* ve *anlatı* arasındaki gerilimi merkeze almaktadır. Manovich, makalesinde kültürel form değişiminden veri tabanı mantığına, içerik ve ara yüz ayrımından sanal müze örneğine kadar birçok konuyu tartışmaktadır. Ona göre artık *içerik* ve *ara yüz* birbirinden ayrılmıştır. Manovich (2000, s. 182)'in belirttiği üzere; “Yeni medya ile birlikte, eserin içeriği ve ara yüzü birbirinden ayrı hâle gelir. Bu nedenle, aynı materyale farklı ara yüzler oluşturmak mümkün olur” Manovich bu yeni kültürel formunu veri tabanının doğuşu olarak görmektedir. Geleneksel sanatta eserin sunum biçimi ve kendisi birbiri ile örtüşürken, yeni medyada eser üreten sanatçılar temelde bir veri tabanı olan içeriğe farklı ara yüzler tasarlayan bir kurgucu hâline gelmektedir. Manovich (2025, s.29)'e göre “Günümüz sanatçıları, önceki sanat ve medya teknolojileriyle mümkün olmayan birçok görsel, işitsel, mekânsal, multimedya ve etkileşimli “efekt” yaratabilen teknolojilere sahiptirler”. Yeni düzende anlatı artık veri tabanı içinde izlenebilen sayısız yörüngeden biri olmaktadır. Anlatının veri formuna dönüştüğü bu durumda izleyici dijital sanat eseri içinde gezinebileceği, arayabileceği ve kendi anlam rotasını oluşturabileceği olasılıklar evrenine geçiş yapmaktadır.

Sonuç ve Tartışma

Çalışma kapsamında yapılan incelemeler, sanatın dijitalleşme süreciyle birlikte hem araçsal bir yenilenme yaşadığını hem de başkalaşım geçirerek *nesnesizleşme* evresine girdiğini göstermektedir. Jacques Ellul'un teknolojiyi belirleyici bir faktör olarak ele alan yaklaşımından Jean Baudrillard'ın simülasyon kuramına uzanan teorik hat, sanat yapıtının fiziksel bir *nihai ürün* olmaktan çıkarak, akışkan, müdahaleye açık ve süreç odaklı bir *deneyim alanına* dönüştüğünü söylemektedir. Geleneksel estetiğin fetişleştirdiği biricik nesne ve onun dokunulmaz aurası, dijital çağda yerini algoritmik çoğaltıma, veri tabanı mantığına ve hibrit üretim modellerine bırakmıştır. Jos de Mul'un *dijital rekombinasyon* teorisi ve Lev Manovich'in *veri tabanı analizi*, sanatın geçirdiği dönüşümün en somut kanıtını sunmaktadır. Artık izleyici eser karşısında durup huşu içinde izlediği pasif bir gözlemciden ziyade anlamı kuran, eserin kodlarına sızan ve süreci tamamlayan etkin bir işbirlikçi konumundadır. Edward A. Shanken'in işaret ettiği ana akım çağdaş sanat ile yeni medya sanatı arasındaki yapay ayrım, teknolojinin bir araç olmaktan ziyade kültürel bir ortam olarak kavrandığı söylemlerle aşılabilir. Dijital sonrası (post-digital) olarak tanımladığımız günümüz sanat koşullarında teknoloji gündelik yaşamın ve sanatsal üretimin görünmez, olağan dokusunu yansıtmaktadır. Manuel Castells'in belirttiği gibi sanatın bir *iletişim*

protokolüne dönüşmesi, müzelerin ve galerilerin fiziksel sınırlarını aşındırarak interneti, kültürün depolandığı, üretildiği ve tüketildiği devasa canlı bir belleğe dönüştürmüştür. Po-Hsien Lin'in atom tabanlı yapıdan bit tabanlı yapıya geçiş tespiti, sanatın maddesel ağırlığından kurtularak düşünsel ve sistemsel bir özgürleşme yaşadığını kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak dijital sanat ve yeni medya sanatı, sanat tarihinin bittiği bir nokta olmaktan çok kodlarla yeniden yazıldığı bir evreyi temsil etmektedir. Yeni evrede sanat eseri, duvarda asılı duran tamamlanmış bir nesne olmaktan çıkmış, ağlar üzerinde sürekli akan, etkileşimle yaşayan ve her kullanıcı ile yeniden doğan dinamik bir olay hâline gelmiştir. Sanatın geleceği, nesne mülkiyetinden uzaklaşarak süreç deneyimi ve paylaşım olanaklarında şekillenmektedir.

Kaynakça

- Adorno, T. W. (2020). Kültür endüstrisi. İletişim Yayınları.
- Alemdar, S. (2020). Sanatın kavramsal dönüşümü: Nesnesizleşen sanatın ağlarda dolaşımı, İçinde: Sanatta post-nesne ve post-insan. Ütopya Yayınevi.
- Anadol, R. (2020). Synaesthetic architecture a building dreams. John Wiley & Sons Ltd.
- Arnheim, R. (2018). Görsel düşünme. Metis Yayınları.
- Basalla, G. (2021). Teknolojinin evrimi. Doğubatı Yayınları.
- Baudrillard, J. (2019). Şeytana satılan ruh ya da kötülüğün egemenliği. Doğubatı Yayınları.
- Baudrillard, J. (2022). Neden her şey hala yok olup gitmedi?. Doğubatı Yayınları.
- Bayraktaroğlu, A. M., & Terli, A., & Cam, F. (2011). Baudrillard'ın sanat anlayışı üzerine bir inceleme. Art-E Süleyman demirel üniversitesi güzel sanatlar fakültesi hakemli dergisi. 1-17.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method, Qualitative research journal. Vol. 9. No. 2. 27-40. DOI 10.3316/QRJ0902027.
- Bridle, J. (2020). Yeni karanlık çağ. Metis Yayınları.
- Castells, M. (2020). İnternet galaksisi. Phoenix Yayınevi.
- Changeux, J. P., & Ricoeur, P. (2021). Neden nasıl düşünürüz? Etik, insan doğası ve beyin üzerine bir tartışma. Metis Yayınları.
- Creswell, J. W. (2009). Research design: A qualitative, quantitative, and mixed method approaches. SAGE Publications: Incorporated.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
- De Mul, J. (2009). The work of art in the age of digital recombination. İçinde: Digital material, tracing new media in everyday life and technology. Editor(s): Marianne van den boomen. Sybille Iammes, Ann-Sophie lehmann, Joost raessens and Mirko tobias schäfer, Amsterdam University Press.
- Ellul, J. (1979). Remarks on technology and art. Social research, WINTER. Vol: 46. No: 4. The Johns Hopkins University Press.
- Ertan, E. (2015). Dijital sonrası tarihçelere giriş. İçinde: Dijital sonrası tarihçeler. Akbank Sanat Yayınları.
- Evren, S. (2022). Günümüzde sanat ve deneyim. Hayalperest Yayınevi.

- Fineberg, J. (2014). 1940'tan günümüze sanat. Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Fritz, D. (2015). 1960'lar ve 1970'ler dijital sanatında sosyal ve politik dönüşümün unsurları. İçinde: Dijital sonrası tarihçeler. Akbank Sanat Yayınları.
- Fischer, E. (2020). Sanatın gerekliliği. Çev: Cevat çapan. Sözcükler Yayınları.
- Gere, C. (2019). Dijital kültür. Salon Yayınları.
- Gorbet, M., Gorbet, S. & Banerjee, B. (2011). Collaboration with the future: An infrastructure for art+technology at the san José international airport. Leonardo, Vol. 44. No. 4. 334–345.
- Groys, B. (2017). Akışta internet çağında sanat. Koç Üniversitesi Yayınları.
- Hopkins, D. (2018). Modern sanattan sonra. Hayalperest Yayınevi.
- Ikeda, R. (2009). Ryoji ikeda on ryoji ikeda: Conversation with akira asada. Continuum.
- Ippolito, J. (2002). Ten myths of internet art. Leonardo Vol: 35, No: 5. Tenth Anniversary New York Digital Salon.
- İpşiroğlu, N., & İpşiroğlu, M. (2017) Oluşum süreci içinde sanatın tarihi. Hayalperest Yayınevi.
- Jefferies, L. N. (2021). How was it for you? Qualitative observational methods to assess the experiential value of two immersive augmented reality stories: A case study. Presence virtual and augmented reality, 30, 125-148. https://doi.org/10.1162/pres_a_00368
- Kutup, N. (2010). İnternet ve sanat, yeni medya ve net.art. XII. Akademik Bilişim Konferansı.
- Lee, J. Y. (2018). Infinitesimal to infinity: Ryoji ikeda's data composition and space of sensing. Stony Brook University.
- Lillemose, J. (2006). Conceptual transformations of art: From dematerialisation of the object to immateriality in networks. Curating immateriality: The work of the curator in the age of network systems. ed. Joasia Krysa, Vol: 1. Autonomedia.
- Lin, P. (2005). A Dream of digital art: Beyond the myth of contemporary computer technology in visual arts. Visual Arts Research. 31(1). Intersections of Technology with Art Education. 4-12.
- Manovich, L. (2000), Database as a genre of new media, AI & Society, Journal of Knowledge. Culture and Communication, Springer.
- Manovich, L. & Arielli, E. (2025). Artificial aesthetics: Generative ai, art and visual media. İçinde. Who is an "artist" in the ai era?. <https://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics>.
- Mazlum, H. (2024). Çağdaş sanat eğitiminde dijital teknolojinin rolü. Uluslararası insan ve sanat araştırmaları dergisi. 9(4), 345-358. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14285500>
- Oktan, K. A. & Ulusoy, M. D. (2025). Algorithmic art and the transformation of public spaces: Hybrid public spaces. Hacettepe university journal of faculty of letters. 42(2). 578-596. doi:10.32600/huefd.1638009
- Oskay, Ü. (2019) Kitle iletişiminin kültürel işlevleri. İnkılap Kitabevi.
- Özselçuk, S. (2023). Dijital sanat bağlamında yapay zekâ algoritmalarının kullanımına yönelik eleştirel bir inceleme: Refik anadol'un "makine hatıraları": Uzay sergisi. International Journal of Economic and Administrative Academic Research, 3(1). 1-21.

- Pala, S. (2020). Dijital sanatta kırılan mekân: Enstelasyonu yeniden düşünmek. İçinde: Dijital imgeler evreni. Doruk Yayınları.
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). SAGE
- Paul, C. (2015). Dijitalin soyağaçları: Bir eleştiri sonrası. İçinde: Dijital sonrası tarihçeler. Akbank Sanat Yayınları.
- Perniola, M. (2016). Sanat ve gölgesi. İletişim Yayınları.
- Rancière, J. (2015). Özgürleşen seyirci. Metis Yayınları.
- Robert, A. D. & Boullaguet, A. (1997). Analyse de contenu. Paris: P.U.F.
- Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(3). 213-238.
- Shanken, E. A. (2016). Contemporary art and new media digital divide or hybrid discourse?, İçinde: A companion to digital art. First Edition. Edited: Christiane Paul, John Wiley & Sons, Inc.
- Şahiner, R. (2015). Çağdaş sanatta temsiliyet krizi. Ütopya Yayınevi.
- Toffoletti, K. (2020). Yeni bir bakışla baudrillard. Kolektif Kitap.
- Toy, E. (2017). İnteraktif sanatın oluşum süreci ve günümüzdeki durumu. İçinde: Görsel iletişim tasarımı ve animasyon. Pegem Akademi.
- Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji ile sanat ilişkisi ve bir dijital sanat örneği olarak instagram. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi. 2(4). 87-100. <https://doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-07>
- Tuğal, S. A. (2018). Oluşum süreci içinde dijital sanat. Hayalperest Yayınevi.
- Uzelac, A., & Cvjeticanin, B. (2008) Digital culture: The changing dynamics. Institute for International Relations.
- Vargün, Ö. (2023). Teknoloji ve sanatın dönüşümü: Dijital sanat. Journal of Arts. 6(1). 49-54. <https://doi.org/10.31566/arts.1968>
- Wands, B. (2006). Dijital çağın insanı. Akbank Sanat Yayınları.
- Wands, B. (2011). The contemporary becomes digital. Leonardo Electronic Almanac. V17(1).
- Whitham, G., & Pooke, G. (2018). Çağdaş sanatı anlamak. Hayalperest Yayınevi.
- Wilson, M. (2015). Çağdaş sanat nasıl okunur. Hayalperest Yayınevi.
- Yıldırım, A. (1999) Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve bilim. 23 (112). 7-17.

**** Önerilen Atıf**

- Görgülü, E. (2026). Dijital Sanat ve Yeni Medya Sanatı Üzerine. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 11(2), 258-276. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20527029>

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Birden fazla yazarlı makalelerde planlama ve analiz aşamalarında tüm yazarların katkı sağlaması beklenir. Ancak yazım ve uygulama süreçlerinde katkı oranları farklılık gösterebilir. Katkı oranları, toplamda %100'ü geçmeyecek şekilde sorumlu yazar tarafından belirlenmelidir.

Örnek Katkı Oranı Dağılımı:

Birinci Yazar: %100

İkinci Yazar: %0

Üçüncü Yazar: %0

Diğer Yazar(lar): %0

(Toplam %100 olmalıdır.)

Çatışma Beyanı

Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmamış olup herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından uygulanmasına, verilerin toplanmasından analizine kadar tüm süreçlerde “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında belirtilen kurallara uyulmuştur. Yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında tanımlanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına riayet edilmiş, veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Ayrıca bu çalışma, başka bir akademik yayın ortamına değerlendirilmek üzere gönderilmemiştir.